

KALIY NITRATINI KONVERSIYA USULIDA OLIHDA TO'YINGAN ERITMANI BUG'LATISH JARAYONI TADQIQOTI

Turajanova M.N., Normamatov F.H., Asomov J.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584216>

Annotatsiya: Tezida dunyo nitrat ishlab chiqarishining holati tahlil qilinadi kaliy, hal qilinayotgan muammoning dolzarbligi va ta'sirini asoslab kaliy nitrating ona eritmalarining bug'lanishi jarayonining parametrlari o'tkazish usuli. Texnologik parametrlarning darajaga ta'siri K_2O chiqishi. Nitrat ishlab chiqarishning maqbul texnologik parametrlari o'rnatildi. kaliy xlorid va ammoniy nitratidan konversiya usulida kaliy.

Kalit so'zlar: kaliy xlorid, konversiya, kaliy nitrat, ammoniy xlorid.

Xlorsiz suvda eriydigan murakkab o'g'itlarning ishlab chiqarilishi mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning istiqbolli va tez rivojlanayotgan qismidir. Buni quyidagi ko'rsatkichlar tasdiqlaydi: dunyoda kaliy nitratini ishlab chiqarish yiliga 474 ming tonnani tashkil etdi. Jahon bozorining o'sishi xlorsiz suvda erigan o'g'itlar yiliga 4% miqdorida baholanadi [1]. Konversiyalash usuli bilan kaliy nitratini olish jarayonini yaxshilash uchun texnologik parametrlar va ketma-ketlik diapazonini tanlash uchun nazariy asos bo'lgan $K^+, NH_4^+, //Cl^-, NO_3^- - H_2O$ ko'p komponentli tizimlar tahlili o'tkazildi. Ushbu ishda $K^+, NH_4^+, //Cl^-, NO_3^- - H_2O$, ning eruvchanlik diagrammasini tahlil qilish asosida, asosiy texnologik parametrlarning quyidagi o'zgaruvchan diapazoni tanlandi; $KCl:NH_4NO_3$ -1,09-1.2:1; konversiya davomiyligi 1-40 min, kristallanish harorati 5-20 °C, kristallanish davomiyligi 15-30 min.

$KCl:NH_4NO_3$ nisbati, harorat va konversiya davomiyligining 5, 10 va 20 °C haroratda kristallanish kinetikasiga ta'siri o'rganildi, olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, konversiya jarayonidan keyin o'rganilgan intervallarda, konversiya sharoitlaridan qat'iy nazar tizimda qattiq faza shakllanmaydi. Konversiya jarayonining oldindan belgilangan davomiyligidan so'ng, tizim sovutildi Mikserning 50-100 aylanish tezligida va sovutish bilan ma'lum kristallanish harorati - 2-14 °C/ min. suyuq faza nitrat ko'rinishidagi K^+ , Cl^- va azotning miqdori bo'yicha tahlil qilindi va ammiak mineral o'g'itlar sohasida taniqli usul bilan [2-3].

Jarayonning quyidagi optimal texnologik parametrlari o'rnatildi: KCl nisbati: $NH_4NO_3 = 1:1 \div 1,09:1$, konversiya davomiyligi 3-20 min, konversiya jarayonining harorati -95-100 °C, kristallanish harorati va davomiyligi 5-10 °C va 40 minutni belgilandi

Yuqoridagi parametrlardan kaliy nitrating hosildorligi 46,44 dan 4,53% gacha, S:Q - 3,75-4,70 oralig'ida, filtrlash tezligi 1066,24-2213,85 kg / m² soatni tashkil

qiladi, bug'lanish jarayoni o'rganildi. Kirish texnologik parametrlariga qarab konversiya paytida hosil bo'ladigan ona suyuqligi va 30-40% bug'langanda ammoniy xloridning hosil bo'lishi ona suyuqligining umumiy massasidan 3,15–16,06% tashkil qilishi aniqlandi. Taqdim etilgan namunalarning termananalitik tadqiqotlari (Fig) Netzsch Sinxron STA 409 PG analizatorida o'tkazildi. (Germaniya) K tipidagi termojuft (Low RG Silver) va alyuminiy charmdan yasalgan.

Rasm. To'yingan ammoniy xlorid eritmasining buglatilgan xoldagi TG-DSK

Barcha o'lchovlar inert azotli atmosferada azot oqimi tezligi 50 ml / min (4-6]) bilan amalga oshirildi, harorat o'lchov diapazoni 25–370 °C, isitish tezligi - 5 K / min. Bir o'lchov uchun namunaning miqdori 5-10 mg ni tashkil etdi. O'lchash tizimi KNO₃, In, Bi, Sn, Zn moddalarining standart to'plami bilan kalibrlangan, 20-170 °C harorat oralig'ida namunaning massasini o'zgartirmasdan uchta endotermik tepalik kuzatiladi. Birinchi ikkita (86,7 va 149,7 °C) fazaviy o'tishni tavsiflaydi - birinchi cho'qqisi T_{max} = 86.7°C va $\Delta Q = -5.23 \text{ J / g}$ va T_{max} = 149.7°C va $\Delta Q = -2.57 \text{ J / g}$ (birinchi darajali fazali o'tish metastazdan o'tishdir. namunaning erishi natijasida kristal holati turg'un) va uchinchi tepalik T_{max} = 185,9 °C va $\Delta Q = -27,24 \text{ J / g}$ bo'lishi mumkin. (parchalanish) 227,7 °C dan keyin boshlanadi.

Shunday qilib, olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qisqa konversiya vaqti bilan bug'lanish jarayonining eng qulay texnologik parametrlari asosida sof ammoniy xlorid olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дормешкин О.Б., Воробьев Н.И. Производство бесхлорных водорастворимых комплексных удобрений. – Минск.: БГТУ, 2006, –8-9 с.

2. Проекты строительства : производства калия и NPK // Мир удобрений и пестицидов.-1997.№2.-С.42-44.
3. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Тоиров З.К., Шарипова Х.Т. Исследование процесса получения хлорида калия из сильвинита в присутствии аммиака // Узбекский химический журнал, 2009. - №2. - С.26-28.
4. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. –Л.: Химия, 1983. – 336 с.
5. А.с. 1248650, МПК С 01D 9/10, В 01J 47/02. Способ получения нитрата калия. -опубл. 07.08.86 // Бюл. № 29, 1986.